

Impacto económico de la industria turística. Análisis con el modelo input-output - Fletcher en Tlatlauquitepec

Adán Sánchez García¹, Isabel Muñoz Montero², Carlos Muñoz Montero², Martín Neri Suarez²
¹Instituto tecnológico superior de Tlatlauquitepec adan.sanchez@tlatlauquitepec.tecnm.mx, Universidad
Politécnica de Puebla isabeñ.muniz@uppuebla.edu.mx carlos.muniz@uppuebla.edu.mx,
martí.neri@uppuebla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Este trabajo analiza el impacto económico del turismo en una ciudad pequeña, pues pone en relevancia que esta actividad económica puede mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo locales. De ahí que es importante que las comunidades con potencial turístico lo exploren de formas social y ambientalmente sustentables. La medición del impacto se logra a través de diversas metodologías, aplicándose en este caso concreto el análisis input-output propuesto por Fletcher. Se concluye que el turismo en Tlatlauquitepec es una importante actividad económica que afecta de manera positiva el crecimiento económico local.

Palabras clave: *crecimiento económico, industria turística, modelo input-output, turismo.*

Abstract

This work investigates the economic impact of tourism in a small city, indicating the relevance that this economic activity produces in the conditions of local growth and development. Hence, it is important that communities with tourism potential exploit it in socially and environmentally sustainable ways. Impact evaluation is achieved through various techniques, applying in this case the input-output analysis proposed by Fletcher. We conclude that tourism in Tlatlauquitepec is a significant economic activity that positively affects local economic growth.

Key words: *economic growth, tourism industry, input-output model, tourism.*

1. Introducción

El turismo es una actividad económica de gran importancia. En el año 2000 se movilizaron en el planeta 678 millones de turistas, incrementándose a 950 millones en 2010 [1]. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se espera que para 2030 ésta cifra supere los 1,800 millones [2]. En México, para 2019 el turismo participó con 8.54% del Producto Interno Bruto (PIB); en el mismo año arribaron a territorio nacional 4.6 millones de turistas internacionales, lo que permitió que el país ocupara el séptimo lugar de la clasificación internacional de la OMT para ese concepto. Durante la emergencia sanitaria de 2020, en México la población ocupada en el sector turístico era de 3.7 millones de personas, lo que representaba el 8% del empleo nacional. El mismo año, el ingreso de divisas por turismo ocupó el lugar diecisiete, con 24,573 millones de dólares [3]. Estos datos permiten comprender la importancia económica del turismo en México. En el caso específico del estado de Puebla se observa que la región posee una gran riqueza cultural y natural. Al interior de la entidad, las ciudades más visitadas son Puebla capital y Tehuacán, seguidas de los nueve pueblos mágicos: San Pedro y San Andrés Cholula, Atlixco, Zacatlán, Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso, Xicotepec, Pahuatlán, Huauchinango y Tlatlauquitepec. Cabe señalar que, en Puebla, la recepción de turistas extranjeros ha ganado importancia frente al turismo nacional interno. En Puebla, para 2018, la afluencia turística fue de 14 millones 998 mil visitantes. Como consecuencia se generó una derrama económica de 14 mil 857 millones de pesos; de 2018 a 2019 la afluencia turística creció 4.9% mientras que la derrama se incrementó al 6.7%. En esos años, la ciudad de Puebla se consolidó como la ciudad turística interior más importante en el país, al posicionarse en el primer lugar nacional en el indicador cuartos-noche ocupados promedio. La contribución del PIB turístico al PIB total en Puebla en el año 2018 fue de 8.94%, un valor muy cercano, pero arriba del nacional que fue de 8.54% [4]. Dentro del estado de Puebla, la región nororiente se distingue por contar con dos pueblos mágicos, Tlatlauquitepec y Cuetzalan de Progreso, reconocidos por sus leyendas, historia y recursos naturales. Dada su vocación turística, en 2012 Tlatlauquitepec fue declarado Pueblo Mágico, convirtiéndose en el sexto municipio de la entidad en recibir esta distinción. En 2016 arribaron al municipio 21,963 turistas, 19,900 nacionales (90.6%) y 2,063 extranjeros (9.4%). Con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y generación de empleos por parte del gobierno municipal, se ha buscado impulsar las ventajas

comparativas locales. Se pretende incrementar las capacidades locales y la gestión de recursos y proyectos que generen ingresos a los grupos sociales que menos tienen, sin perder de vista el cuidado a la ecología y la preservación del medio ambiente. El presente trabajo se centra en valorar el impacto económico del turismo en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. La investigación pretende revelar el potencial que tiene el municipio para convertir al sector turístico en una fuente de generación de ingresos y un eje detonador de crecimiento y el desarrollo económico. Para valorar este impacto a nivel municipal se han formulado las siguientes preguntas que guiarán el proceso de análisis: ¿Cuál es la oferta turística en Tlatlauquitepec? ¿Cuáles son las características de la demanda turística? ¿Cómo impacta el turismo a la venta de productos y servicios conexos? Para estimar los efectos del turismo sobre la economía local se han tomado como referente las relaciones establecidas en el modelo de input-output de Fletcher (1994), tomando como punto de partida la obtención del gasto turístico de los visitantes durante su estancia, a través de los resultados obtenidos de la demanda turística. Se concluye que la metodología input-output permitió analizar el impacto turístico, observándose que en la región el turismo impacta al comercio, al empleo y, en general, al Producto Interno Bruto. Se observan ventajas en primer lugar al crecimiento económico y en segundo lugar al desarrollo, teniéndose en cuenta además que la actividad turística sustentable disminuye la marginación regional.

2. Metodología

El diseño utilizado para el presente estudio es no experimental, pues se trata de observar hechos relacionados con el turismo, además es mixto pues utiliza las metodologías cualitativa y una cuantitativa. Las variables a analizar son los gastos de los turistas y el efecto que tienen sobre los ingresos y la inversión en el municipio de Tlatlauquitepec. La región de estudio es la cabecera municipal de Tlatlauquitepec. El levantamiento de información se realizó en un periodo que duro desde el día 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2021. Los agentes involucrados o participantes de la investigación son los turistas, los proveedores de productos y servicios turísticos y el sector público. La investigación implicó una metodología mixta que en su parte cualitativa incluye 22 entrevistas a profundidad a turistas, para conocer datos básicos como edad, sexo, ocupación, e información sobre sus motivaciones, estancia, consumo, gasto, entre otros datos relevantes para el estudio. La población entrevistada se eligió de manera aleatoria entre los turistas dispuestos a ser entrevistados y que contaban con el tiempo suficiente para la actividad. En la parte cuantitativa se aplicaron 21 encuestas a los establecimientos que tiene relación directa con el turismo. Según el Registro Nacional de Turismo, en 2021 había 33 establecimientos para atención al turista del Municipio de Tlatlauquitepec registrados, la muestra representa el 63% del total. Se eligieron establecimientos cercanos al centro del municipio de Tlatlauquitepec por ser el lugar de mayor concentración de visitantes. Esto implicó que el muestreo no fuera aleatorio, pero si congruente con el mayor tránsito de los visitantes. El muestreo de los comercios fue estratificado dividiendo los estratos según el giro del comercio en a) artesanías y productos regionales b) restaurantes y servicios de alimentos y bebidas c) hoteles d) servicios de esparcimiento y diversión y entretenimiento e) Otros. La parte cualitativa de la investigación incluye recorridos de campo y prácticas de observación de la región. Por conveniencia, la aplicación de encuestas a los establecimientos se realizó del 2 al 30 de noviembre del 2021. Cabe señalar que este periodo es considerado de recuperación luego de la emergencia sanitaria por COVID-19. Al igual que en todo el país, la afluencia turística se vio disminuida en 2020 y 2021, pero el análisis en 2021 refleja un momento de recuperación que interesaba conocer. Como parte del trabajo de campo, se realizó una entrevista al Regidor de Turismo del municipio de Tlatlauquitepec. La entrevista se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2021.

Para estimar los efectos del turismo sobre la economía local se propone el análisis tomando como punto de partida la obtención del gasto turístico de los visitantes durante su estancia, a través de un análisis de la demanda turística. Para estimar los efectos del turismo sobre la economía se ha aplicado el análisis input-output en diferentes contextos, véase [5], [6], [7], [8], [9] y [10], tomando como punto de partida la obtención del gasto turístico de todos los visitantes durante su estancia. La idea básica del modelo (Figura 1) es que un incremento del gasto turístico interior genera un efecto directo, esto es, un aumento de la actividad para los primeros proveedores de esa demanda, hoteles, restaurantes, entre otros; que a su vez deben de adecuar los pedidos a sus proveedores de insumos, alimentos, bebidas, entre otros, y éstos a los suyos, generando una segunda ronda de transacciones económicas que constituyen los efectos indirectos. Cabe aclarar que, para los fines del presente estudio, únicamente se apreciará el impacto de la demanda turística para los primeros proveedores de esa demanda, que son los hoteles, restaurantes, productos y otros servicios al turista [11], El método input-output expone que un incremento del gasto turístico interior, al ser satisfecho, genera un acrecentamiento de la actividad como efecto directo que impacta a los primeros proveedores de esa demanda (por ejemplo, hoteles y restaurantes). Estos primeros proveedores adecuan los pedidos a sus proveedores (alimentos, bebidas y otros insumos) y éstos proveedores solicitan pedidos a sus propios proveedores. Esta segunda ronda de transacciones económicas constituye los efectos indirectos (esta parte se repite). Cabe señalar que los impactos del gasto turístico interior no se agotan en los efectos directos e indirectos, ya que permiten un aumento en la renta de las

economías domésticas gracias a los sueldos y salarios, lo que genera un mayor gasto privado, con lo que se inicia un nuevo ciclo de efectos que se denominan inducidos.

Figura 1. Descripción del Impacto Económico del Turismo con la metodología de Fletcher

3. Resultados y discusión

El municipio de Tlatlauquitepec se encuentra localizado en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. La localización y la belleza del paisaje y de la ciudad contrasta con los índices de marginación del municipio. En la Tabla 1 se mencionan los principales atractivos con los que cuenta Tlatlauquitepec. Cabe señalar que Tlatlauquitepec tenía para 2010 una población de aproximadamente 60,000 habitantes. La extensión territorial del municipio es de 294 km². Colinda al norte con Cuetzalan, al oriente con Atempán y Yaonáhuac, al sur con Cuyoaco, y al poniente con Zaragoza, Zacapoaxtla y Zautla. Los resultados que a continuación se presentan permitirán conocer de manera general el contexto turístico de Tlatlauquitepec entre noviembre y diciembre de 2021, siendo esta una de las temporadas de mayor actividad turística en la cabecera municipal, con el 23% de visitantes del año. Los otros periodos de mayor afluencia turística los constituyen semana santa, con 21% de visitantes, vacaciones de verano, con 21%, fines de semana, con 27%, y días feriados, con 8%. Posterior a esta descripción se mostrará el análisis input-output propuesto por Fletcher para conocer el impacto económico del turismo.

Recurso turístico Cultural		Recurso turístico Natural	
1.	Ex Convento de María Asunción	1.	Cerro Cabezón
2.	Capilla de La Soledad	2.	Cueva Olinteutli
3.	Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús	3.	Cueva del Cerro Colorado
4.	Santuario del Señor de Huaxtla	4.	La Cueva del tigre
5.	Cerro de Guadalupe	5.	Cerro de San Antonio
6.	Plaza de armas de Tlatlauquitepec	6.	Los llanos de Oyameles
7.	Los Portales	7.	Cascada de Puxtla
8.	Presidencia Municipal.	8.	Cascada de Tenexate
9.	Hueytepec	9.	Manantial de Xiliaco
10.	La Presa de la Soledad		
11.	La Casa de Máquina		

Fuente: Secretaría de Turismo [12]. Tlatlauquitepec, Puebla

Tabla 1. Recursos Turísticos en el Municipio de Tlatlauquitepec

El tipo de atractivos turísticos de Tlatlauquitepec lo conectan con el concepto de turismo sostenible, que a su vez está relacionado con factores inherentes a las prácticas de sostenibilidad aplicadas a la industria del turismo, pero también a factores profundos relacionados con los procesos a cargo de los actores del contexto de la actividad turística y las iniciativas mitigantes de la afectación al contexto que acompañen la formulación de estrategias en dicha industria [13]. El turismo sostenible o sustentable tiene estos tres componentes básicos: a) ambientalmente la actividad turística tiene un bajo impacto en los recursos naturales; b) la actividad no afecta a la estructura cultural y social de la comunidad; c) económicamente contribuye al bienestar económico de la comunidad creando ingresos equitativos y sostenibles [14].

La Demanda Turística

Los resultados de la encuesta aplicada a los turistas a finales de 2021 permitieron conocer que, del total de los encuestados, un 19.0% eran de origen extranjero, provenientes de Europa y Estados Unidos, mientras que el 81.0% eran visitantes nacionales. Entre los visitantes nacionales, el 55.6% eran oriundos del estado de Puebla y el 44.4% eran habitantes de otro estado de la república. El 42.9% fueron hombres y 57.1% mujeres. Los visitantes fueron principalmente empleados y estudiantes, representando un 33.3% en cada caso. El nivel de estudios dominante fue licenciatura con 40.9%, seguido de técnico o bachillerato representando un 36.4%. La edad promedio de los visitantes encuestados fue de 27 años. La Tabla 2 contiene un resumen de las características de los turistas encuestados. En lo referente a las actividades que realizan los turistas en el municipio fueron

principalmente actividades culturales, de convivencia, visita a atractivos naturales, deportes y actividades extremas y negocios. Hay un mayor interés por visitar iglesias, monumentos históricos, cascadas, manantiales y la presa "La Soledad". Los visitantes concurren en grupos promedio de 3.3 personas. El 54.2% arribó a Tlatlauquitepec en autobús y el 45.8 llegó en auto particular. En general, el nivel de ingreso de los turistas es muy bajo, mientras que menos de la quinta parte se pueden catalogar como personas que obtiene un ingreso mensual medio y posiblemente alto. La inversión pública se ha dirigido a crear espacios para la venta de productos turísticos, capacitación a prestadores de servicios, promoción de ferias, participación en ferias turísticas y adecuar espacios de esparcimiento para visitantes. Para 2018, el PIB turístico de Puebla representó el 9.1% del PIB nacional, la participación del PIB Turístico al PIB total estatal fue de 8.94%, similar al nacional. Sin embargo, en el Municipio de Tlatlauquitepec se estima que la contribución del turismo a la producción bruta total es del 10.61%, valor relativamente alto y con un crecimiento sostenido hasta 2019. No obstante, como efecto de la pandemia por Covid19, el turismo nacional y local disminuyó.

Origen	Sexo	Ocupación	Nivel de estudio	Nivel de ingreso
Nacional 81.0%	Mujer 57.1%	Empleado 31.8%	Licenciatura 40.9%	Menos de \$4,308 52.4%
Extranjero 19.0%	Hombre 42.9%	Estudiante 31.8%	Técnico o bachillerato 36.4%	De \$4,309 a \$8,616 4.8%
		Profesionista independiente 13.7%		De \$8,617 a \$12,924 23.8%
		Funcionario público 9.2%	Posgrado 22.7%	Más de \$12,954 19.0%
		Empresario 4.5%		
		Ama de casa 4.5%		
		Desempleado 4.5%		

Tabla 2. Características generales de los visitantes noviembre y diciembre de 2021

La oferta Turística en Tlatlauquitepec

El turismo es reconocido como un sector que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento y desarrollo económico [15], entendiéndose crecimiento económico como el impacto positivo al Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo económico se refiere al impacto positivo en la calidad de vida de la población.

Si bien las primeras iniciativas de turismo rural comenzaron en Europa en la segunda mitad del siglo pasado, en la década de los ochentas a escala global se comenzaron a implementar iniciativas locales, nacionales y regionales. Hoy en día el turismo rural es una actividad diversa presente en las estrategias de desarrollo local, cuyas prácticas son diversas, pero beneficiosas para el empoderamiento de las familias rurales, la concientización sobre el cuidado de los recursos naturales y la dinamización comunitaria [16]. A continuación, se muestra las características de la oferta turística de Tlatlauquitepec, para ello se realizaron recorridos de campo y el levantamiento de 21 encuestas, además de la revisión de los datos económicos de la actividad proporcionados por el Ayuntamiento local. En la Tabla 3 se describen las características de los establecimientos de la ciudad. Se debe recordar que la ciudad es pequeña, por lo que el número de establecimientos es compatible con su tamaño.

Ubicación	Giro	Días laborables	Horario de atención	Antigüedad
Centro 66.7%	Artesanías y productos relacionados regionales 28.6%	Todos los días de la semana, 81.0 %	Apertura Entre 07:30 y 10:00 horas	Promedio 16 años
Interior del municipio 33.3%	Restaurantes/ servicios de alimentos y bebidas 23.8%	Abren también días festivos 4.8%	Cierre 18:00 y 23:30 horas	Mínimo 3 años
	Hoteles 9.5%	Martes a domingo 4.8%	En el caso de hoteles, el horario de atención son las 24 horas.	Máximo 58 años
	Servicios de esparcimiento/diversión/ entretenimiento 9.5%	Solo fines de semana 4.8%		
	Otros (vinos artesanales, dulces y diferentes conservas de frutas 28.6%			

Tabla 3. Características generales de establecimientos de bienes y servicios al turista.

Respecto a la clasificación por tamaño de las empresas, se tiene que 6 son de reciente creación (menos de 5 años), 11 son de mediana antigüedad (de 6 a 20 años), 2 son antiguas (De 21 a 40 años) y 2 son muy antiguas (más de 40 años). El 90.5% de los establecimientos son microempresas, como se muestra en la Tabla 4:

Tamaño de Empresa en el sector servicios			
Tamaño*	Micro	Pequeña	Mediana
Clasificación	0 a 10	11 a 30	31 a 100
Número	19	2	0
Porcentaje	90.5%	9.5%	0%

*El criterio de estratificación se basó en: Censos Económicos (2019). Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos: Censos Económicos 2019/Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2020

Tabla 4. Estratificación de Unidades Económicas por Número de Trabajadores

Análisis input-output con la metodología de Fletcher para conocer el impacto económico del turismo desde la demanda.

El método input-output se basa en el análisis del gasto turístico, es decir, el gasto realizado por los turistas durante su visita. Entre los encuestados en el periodo de trabajo de campo se observa que el gasto diario en alimentos en grupo oscila entre \$363.7 y \$629.5. El gasto diario en alimentos individual va de \$111.1 a \$192.4. Usualmente 8 de cada 10 visitantes consume sus alimentos en restaurantes, restaurante bar y cafeterías. En la Gráfica 1 es posible observar el consumo en alimentos de los visitantes. Es interesante señalar que el 86% de los visitantes consumieron alimentos en los restaurantes locales. Siendo adultos la mayor parte de los turistas, 82% asistieron también a un restaurante bar. También se observó que el 81% de los turistas visitó alguna cafetería local y 18% prefirieron comprar víveres durante su visita. Estos datos permitieron observar que los turistas prefieren alimentarse en los negocios locales, lo cual concuerda con la metodología Input-Output ya que el gasto turístico en restaurantes, cafeterías y bares impacta a los proveedores de estos negocios. En Tlatlauquitepec, el número de clientes atendidos en un día normal (no en temporada alta y según informaron los dueños de los establecimientos encuestados) es en promedio de 231, y en temporada alta asciende a 805. Además de la derrama económica destinada al consumo de alimentos se observa la ocupación hotelera y la compra de artesanías. El 34% de los encuestados se hospedó en un hotel local. El precio promedio pagado por día de alojamiento en 8 hoteles de la ciudad que van de 1 a 3 estrellas fue (entre los turistas encuestados) de \$956 pesos mexicanos. Respecto a la opinión de los turistas sobre el alojamiento, 75% calificó el servicio de muy bueno a excelente, mientras que 25% considera que es bueno. Un grupo de cinco turistas gastó en una noche de alojamiento \$4,780. Las artesanías que adquieren los turistas son prendas de vestir bordadas con hilo, estambre y shakira, mermeladas, conservas, botanas y vinos, gastando en promedio 400.00 en compra de artesanías.

Gráfica 1. Gasto diario aproximado en alimentos

La opinión de los turistas sobre la calidad de los servicios es que se trata de un Municipio con espacios atractivos para el turismo, la ciudad es pequeña pero típica y única, con tradiciones y muy hermosa. Los productos, tales como los vinos y las artesanías son únicos. Los establecimientos que prestan servicios al visitante son atendidos por personas amables. En los restaurantes el menú es variado y exquisito. Los hoteles son espacios tranquilos. Las actividades recreativas y de aventura al aire libre sirven para bajar el estrés. Los visitantes refirieron que la experiencia es verdaderamente mágica. Los turistas aseguran que los productos y servicios que ofrecen los proveedores son de buena calidad y con precios accesibles. Por último, hay una percepción que se están realizando proyectos importantes para el turismo y de impacto para la economía. El análisis permite estimar que el gasto turístico promedio por persona fue de mil pesos diarios. Por tanto, se espera que la derrama económica turística de un día en temporada baja en el

municipio sea de aproximadamente 200 mil pesos, incrementándose en forma importante en temporada alta. Esta derrama se traduce en un impacto para los primeros proveedores de las empresas de atención al turista, tal es el caso de alimentos, bebidas, papel para servilletas y de baño, e insumos básicos que se adquieren en las tiendas locales. En un segundo lugar beneficia a los proveedores de estas tiendas, los cuales se consideran efectos indirectos. Se trata de 11 tiendas Diconsa, un tianguis, un mercado municipal, varios centros de acopio de granos, frutas y forrajes. También existe en el municipio una Bodega Aurrera, una tienda Coppel, una tienda Electra, cadenas Oxxo y varias farmacias. El alcance de los impactos del gasto turístico interior en Tlatlauquitepec, si bien tiene efectos directos e indirectos, afecta de forma positiva la renta de las economías domésticas en sueldos y salarios, que a su vez se verán reflejados en un nuevo ciclo de efectos denominados inducidos. Recordemos que la población de Tlatlauquitepec es de 60 mil habitantes. El índice de marginación es de 0.33, que le coloca en un nivel de marginación preocupante, ubicándose en el lugar 114 de 217 municipios en el Estado de Puebla. Este dato permite entender la enorme importancia y la necesidad de impulsar el turismo en el municipio para dinamizar el crecimiento económico y que este a su vez permita el desarrollo regional. Las características del atractivo regional, la belleza paisajística, la cultura, la arquitectura y la amabilidad de las personas convierten a la ciudad en una pequeña ciudad turística. Sin embargo, será necesario considerar estrategias de impulso al turismo que favorezcan la conservación del patrimonio natural y cultural. La región es eminentemente agrícola. Es importante subrayar la relación entre agricultura y turismo sobretodo en regiones que pretenden desarrollarse o potenciarse, incluso en regiones donde se observa abandono de la actividad agrícola. Es en estas regiones donde emergen ciertas potencialidades como la gastronomía tradicional y la revalorización de los productos endógenos que marcan la identidad de dichos territorios, algunos, definidos por su carácter ecológico y sostenible, en línea con los postulados que defienden la economía verde y circular [17]. La economía circular es un modelo de producción y consumo que favorece al medio ambiente al renovar, reciclar, ahorrar, compartir, reutilizar recursos y darles un valor añadido. Busca además alargar la vida de los productos, cambiando el modelo de usar, desechar y tirar, para tratar de imitar el sistema circular del ciclo biológico de la naturaleza, optimizando los recursos y disminuyendo los residuos. En el ámbito turístico este modelo se representa con el turismo circular que permite establecer estrategias de turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad, sin dejar de ser competitivo [18]. Otro aspecto importante a considerar en Tlatlauquitepec es la digitalización en términos organizacionales como operacionales de la oferta turística. El concepto de Turismo Inteligente o Smart Tourism se enfoca en la necesidad de incorporar al turismo en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) [19].

4. Trabajo a futuro

Para este trabajo la información recabada no permite desarrollar un análisis completo input-output de la actividad económica de Tlatlauquitepec y su sector turístico, pero permite analizar y relacionar la demanda de los turistas, la oferta turística, el gasto de visitantes y el impacto del sector. Un trabajo posterior incluirá el impacto al empleo, los salarios obtenidos por los trabajadores en el sector y el número de familias beneficiadas con la industria turística local.

5. Conclusiones

Un reto global para el turismo reside en la adaptación de los mercados ante los nuevos estilos y formas de vida que ha impuesto la pandemia por COVID19, la incertidumbre ahora es el rasgo característico en el mundo, no estamos exentos de padecer eventos inesperados por temas de salud, cambio climático, conflictos bélicos, entre otros. Se prevé una tendencia hacia un viajero individualista, o acompañado de un pequeño grupo, que provocará la fragmentación del mercado turístico en subconjuntos de experiencias únicas. En México, los planes y programas de turismo locales están totalmente alineados a los objetivos nacionales; se percibe un enfoque social, impulsor del crecimiento y desarrollo económico equilibrado de los destinos turísticos, diversificación de mercados y el fomento al turismo sostenible. Tlatlauquitepec ha conseguido estar dentro de los grupos de ciudades de Puebla con mayor afluencia de visitantes. La metodología input-output es descriptiva y de inferencia estadística [20]. El modelo Input-Output propuesto por Fletcher ha permitido describir, analizar y demostrar el impacto económico del turismo en una pequeña ciudad serrana. El modelo permite justificar ante la sociedad, el Estado y la academia, la importancia de la industria turística local y del impulso a las acciones para incrementar el turismo. En la actualidad se percibe una derrama aproximada de 200 mil pesos, los cuales favorecen a los empresarios de la región, a sus proveedores y a sus trabajadores, generándose un efecto cascada que impulsa el crecimiento de la oferta turística. Si bien la ciudad tiene un margen en cuanto al número de turistas que se puede permitir sin generar malestar urbano a la población o afectación al patrimonio natural, cultural y edificado, por el momento no se ha observado un límite en cuanto a la posibilidad de crecimiento del sector que favorezca la disminución de la marginación de la población.

Referencias

- [1] J. Luis Nieto González, I. María Román Sánchez, D. Bonillo Muñoz, y N. Paulova, "El Turismo a Nivel Mundial," *International Journal of Scientific Management and Tourism*, vol.2, no. 1, pp. 129-144, 2016. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665915>
- [2] World Tourism Organization (2011, October 10), Tourism Towards 2030/Global Overview. [Online] DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284414024>.
- [3] SECTUR (2021, 23 de agosto). Tercer Informe de Labores 2020-2021. Secretaría de Turismo. [Online] <https://www.gob.mx/sectur/documentos/secretaria-de-turismo-tercer-informe-de-labores-2020-2021>.
- [4] INEGI Datatur, (2020). Estadísticas de turismo con base en los resultados de los Censos Económicos 2019. [Online] <https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CensosEconomicos.aspx>.
- [5] J. E. Fletcher, "Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies," *Annals of Tourism Research*, vol. 16, no. 4, pp. 514-529. 1990. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90006-6)
- [6] J. Fletcher, "Input-output analysis", en *Tourism marketing and management handbook, second edn.*, S. Witt y L. Moutinho, Eds. UK, Prentice-Hall International, 1994, pp. 480-484.
- [7] B. Archer y J. Fletcher, "The economic impact of tourism in the Seychelles," *Annals of Tourism Research*, vol. 23, no. 1, pp. 32-47, 1996. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(95\)00041-0](https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00041-0)
- [8] E. Horvath y D. C. Frechtling, "Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output Model," *Journal of Travel Research*, vol. 37, no. 4, pp. 342-332, 1999. <https://doi.org/10.1177/004728759903700402>
- [9] J. L. Crompton, S. Lee, y T. J. Shuster, "A Guide for Undertaking Economic Impact Studies: The Springfest Example," *Journal of Travel Research*, vol. 40, no. 1, pp. 79-87. 2001. <https://doi.org/10.1177/004728750104000110>
- [10] T. J. Tyrrell y R. J. Johnston. "A Framework for Assessing Direct Economic Impacts of Tourist Events: Distinguishing Origins, Destinations, and Causes of Expenditures." *Journal of Travel Research*, vol. 40, no. 1, pp. 94-100, 2001. <https://doi.org/10.1177/004728750104000112>.
- [11] L. Valdés Peláez, R. Aza Conejo, y J. Baños Pino, "Impacto económico del turismo en una región: el caso de Asturias," *Cuadernos de Economía*, vol. 33, no. 91, pp. 183-208, Enero 2010. [https://doi.org/10.1016/S0210-0266\(10\)70062-5](https://doi.org/10.1016/S0210-0266(10)70062-5)
- [12] Secretaría de Turismo (2014). Tlatlauquitepec, Puebla. Pueblos mágicos. [Online] <https://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/tlatlauquitepec-puebla/>
- [13] S. Pareti, C. Almanza y M. Córdova, *Ecoturismo y turismo sostenible como conceptos complementarios: una perspectiva de gestión de organizaciones y recursos*. Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 9, 2022. [https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/183253/Serie%20de%](https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/183253/Serie%20de%20)
- [14] A. Echeverri Rubio y J.A. Vieira Salazar, "Tendencias en la investigación del turismo sostenible en Latinoamérica y el Caribe: un análisis bibliométrico," *Revista Universidad y Empresa*, vol. 24, no. 42, pp. 1-30, 2022. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.11131>.
- [15] J. G. Brida, M. A. R. Brindis, y M. L. Mejía-Alzate, "The contribution of tourism to the economic growth of Medellín – Colombia," *Revista de economía del Rosario*, vol. 24, no. 1, pp. 1-23, Jan. 2020. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8926>
- [16] K. Min, "Turismo cultural rural: cuestiones epistemológicas," *Universidad y Sociedad*, vol. 14, no. S1, pp. 264-272, feb. 2022. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2629>.
- [17] D. I. Rodrigues Ferreira y J. M. Sánchez-Martín, "La función de las áreas agrícolas en el debate epistemológico sobre el turismo rural, el agroturismo y el agroecoturismo," *Revista de Geografía Norte Grande*, vol. 81, pp. 235-261. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022022000100235>
- [18] J. E. Fletcher, "Input-output analysis and tourism impact studies," *Annals of Tourism Research*, vol. 16, no. 4, pp. 514-529, 1989. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90006-6). [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90006-6)
- [19] A. Carballido y A. Guevara-Plaza, "The smart destination concept in tourism research. A systematic review of the literature for its definition and normalization," *Cuadernos de Turismo*, vol. 186, no. 1. Universidad de Murcia, pp. 545-548, 01-Dec-2021.
- [20] C. Franco González, A. Ochoa, & D. Carrasco, "Análisis de la industria turística en el Ecuador bajo el modelo Input-Output, 2015-2018," *Compendium: Cuadernos de Economía y Administración*, vol. 8, no. (2), pp. 250-263. 2021. doi:10.46677/compendium.v8i2.889